

LALMIKORLIKNING TOG` VA TOG` OLDI MINTAQASIDA YUMSHOQ BUG`DOYNING RIVOJLANISH FAZALARI

¹Ochilov Zafar Abdullo o`g`li, ²Mavlanov Laziz Baxtiyor o`g`li

¹Lalmokor dehqonchilik ilmiy-tadqiqot instituti Baxmal ilmiy tajriba stansiyasi ilmiy va innovatsiyalar bo`yicha direktor o`rinbosari q.x.f.f.d

²Lalmokor dehqonchilik ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktorant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14024993>

Annotatsiya. Ushbu maqolada yumshoq bug`doyning tog` va tog`oldi mintaqalari iqlim-sharoitga mos serhosil nav va namunalarni tanlash va istiqbolli navlar boshlang`ich urug`chiligini olib borish maqsadida o`tkazilgan tadqiqot natijalari mahalliy bug`doy navlarining rivojlanish fazalari standart Baxmal-97 navi bilan taqqoslangan holda o`rganilib ko`rsatgichlari yuqori bo`lgan qismi keltirilgan.

Калит сўзлар: юмшоқ бугдой, нав намуна, standart нав, unib chiqish, tuplash, naychalash, boshloqlash, pishish, лалмикор майдон, тоғли va tog`oldi минтақа.

Аннотация. В данной статье представлены результаты исследований, проведенных с целью отбора высокоурожайных сортов и образцов, пригодных для климатических условий горных и предгорных районов мягкой пшеницы, и проведения начального посева перспективных сортов, являющихся этапами развития. местных сортов пшеницы по стандарту Бакмал-97. По сравнению с сортом изучена часть с высокими показателями.

Ключевые слова: мягкая пшеница, сорт-образец, сорт-стандарт, всхожесть, кущение, клубень, колос, созревание, засушливая местность, горный и предгорный регион.

Abstract. This article presents the results of studies conducted to select high-yielding varieties and samples suitable for the climatic conditions of mountain and foothill areas of soft wheat, and to conduct the initial sowing of promising varieties, which are stages of development. local wheat varieties according to the Bakhmal-97 standard. In comparison with the variety, a part with high indicators was studied.

Keywords: soft wheat, sample variety, standard variety, germination, tillering, tuber, ear, ripening, arid area, mountain and foothill region.

Kirish

Jahonda bug`doy ekiladigan maydonlari 250 mln. gektarga yaqin bo`lib, yetishtiriladigan donning qariyb 30% bug`doyga to`g`ri keladi (o`rtacha 360 mln. t dan ortiq). Asosiy g`allakor mamlakatlar — Rossiya, Qozog`iston, Xitoy, AQSH, Hindiston, Kanada.

Umuman dunyoda donli ekinlarning 55% oziq-ovqat uchun 45% esa chorva ozuqasi sifatida foydalanadi. Jahon bozorida har yili 90-100 mln tonna bug`doy va 60-70 mln tonna makkajo`xori doni chet-mamlakatlarga eksport qilinadi. Respublikamizda 1 mln 300 ming gektardan ortiq maydonlarga boshhoqli don ekinlari ekilib, kelinmoqda. Bu ko`rsatgich O`zbekiston Respublikasida yalpi boshhoqli don yetishtirish 1.4% ni tashkil qilmoqda. Keyingi yillarda yerdan samarali oqilona foydalanish dolzarb vazifalaridan biri hisoblanib kelmoqda.

Respublikamizda lalmikor yerlarida yetishtirilgan bug`doy hosili azaldan aholini bug`doy doniga bo`lgan ichki ehtiyojini qondirishda muhim ahamiyatga ega bo`lib, u ko`p yillar davomida don yetishtirishning asosiy manbayi bo`lib kelgan. Lalmikor yerlarda yetishtirilayotgan bug`doy

hosildorligi asosan vegetasiya davomidagi atmosfera yog`ingarchiliklariga bog`liq. Ob-havo qulay kelgan (seryog`in) yillar lalmikorlikda bug`doy hosili 20-30 s/ga ga yetishi mumkin.

Almashlab ekishni to`la joriy qilish, hamma agrotexnik usullarni o`z vaqtida, tez, sifatli bajarish hosildorlikni oshiradigan eng muhim vazifalar hisoblanadi. Lalmikorlikda bug`doy yetishtirishni ko`paytirish, hosildorlikni, don sifatini oshirish g`allachilikdagi dolzarb muammolardan biri bo`lib hisoblanadi.

O`simlikning o`shish va rivojlanishi juda ko`p omillarga xususan navning irsiy xususiyatiga, haroratga, tuproq va havo namligiga, yog`in-sochin miqdoriga, o`simlikning kasallik hamda zararkunandalar bilan zararlanishiga, oziqlanish darajasiga, ekish muddati va meyorlariga bog`liq bo`ladi.[1]

O`simlikning naychalash fazasi suvga eng talabchan davri hisoblanadi. Ammo qattiq bug`doy va yumshoq bug`doy o`shish davrining boshqa fazalarida ham yetarli miqdorda namlik bo`lishini talab qiladi. Tuplanishda nam yetishmasa barglar va poyalar hosil bo`lishi kechikadi, ildiz tizimi kuchsiz rivojlanadi, o`simlik qishlashga yaxshi rivojlanmasdan kiradi. Naychalashda o`simlik yetarli miqdorda namlik olmasa barglari, poyalarining bo`g`in oralig`i o`shishdan to`xtaydi, biologik o`shishi kam va o`simlikning bo`yi past bo`ladi. Bu fazada namning yetishmasligi generative organlarning hosil bo`lishini buzadi, don hosil qilmaydigan gullarning ko`p bo`lishiga va umumiy massa hamda donning kam bo`lishiga olib keladi. Gullash va urug`lanish davrida namlikning yetishmasligi ham don hosilini kamaytiradi. Donning shakllanishi va to`lishish davrida o`simlik yetarli miqdorda namlik bilan ta`minlanmasa, donlar yengil va puch bo`lib qoladi [2].

Bug`doy ekinining gullash va changlanish ya`ni yetilish davrida havo haroratining ko`tarilishi va nisbiy namlikning keskin pasayishi boshqadagi donlar sonining kamayishiga va natijada hosildorlikning 20% gacha pasayishiga olib keladi [3].

Tadqiqotning maqsadi: Mahalliy yumshoq bug`doyning tog` va tog`oldi mintaqalari iqlim-sharoitga mos erta pishar nav va namunalarni tanlash va istiqbolli navlarning boshlang`ich urug`chiligini olib borishdan iborat.

Natija va tahlillar: Olib borilayotgan tadqiqot natijalari shuni ko`rsatdiki, to`liq unib chiqish davri 22 - 27 noyabr kunlariga to`g`ri keldi. Bunda eng erta unib chiqqan nav Oqbug`doy navi 22- noyabrga to`g`ri keldi. O`simliklarning tuplash fazasi 02-06 aprel kunlariga to`g`ri kelganligi aniqlandi. Standart (Baxmal-97) naviga nisbatan erta muddatda tuplash fazasiga o`tgan No`shkent (02.IV), Oq bug`doy, Qizildon, PSI 23/2023 va PSI 24/2023 (03.IV) navlar ekanligi aniqlandi. O`rganilayotgan navlarning to`liq naychalash fazasiga o`tishi 05-11 may kunlariga to`g`ri keldi. Bunda standart (Baxmal-97) navga nisbatan erta muddatda naychalash fazasiga o`tgan navlar Sug`diyona, Istiqlo-6 (05.V), Oq bug`doy (06.V), Grekum-2023 va PSI 24/2023(07.V) to`g`ri kelganligi aniqlandi.

O`simliklarning rivojlanish fazalari

T/p	Nav nomi	Rivojlanish fazalar						
		Unib chiqish	Tuplanish	Naychalash	Boshqolash	Pishish		
						Sut pishish	Mum pishish	To`liq pishish
1	Baxmal-97(st)	25.XI	04.IV	08.V	07.VI	10.VII	21.VII	03.VIII

2	Sug`diyona	26.XI	05.IV	05.V	03.IV	09.VII	20.VII	01.VIII
3	Istiqlo-6	24.XI	04.IV	05.V	04.VI	10.VII	22.VII	02.VIII
4	Grekum-2023	25.XI	05.IV	07.V	05.VI	08.VII	20.VII	07.VIII
5	Oq bug`doy	22.XI	03.IV	06.V	02.VI	07.VII	19.VII	02.VIII
6	No`shkent	25.XI	02.IV	09.V	01.VI	08.VII	21.VII	04.VIII
7	Qizildon	24.XI	03.IV	08.V	04.VI	08.VII	19.VII	02.VIII
8	PSI 11/2023	26.XI	05.IV	09.V	07.VI	09.VII	20.VII	03.VIII
9	PSI 17/2023	26.XI	04.IV	09.V	08.VI	10.VII	21.VII	02.VIII
10	PSI 18/2023	25.XI	05.IV	08.V	03.VI	9.VII	20.VII	03.VIII
11	Baxmal-97(st)	25.XI	04.IV	09.V	07.VI	9.VII	21.VII	04.VIII
12	PSI 23/2023	25.XI	03.IV	09.V	08.VI	10.VII	22.VII	02.VIII
13	PSI 24/2023	27.XI	03.IV	07.V	07.VI	07.VII	19.VII	03.VIII
14	PSI 26/2023	27.XI	05.IV	09.V	06.VI	08.VII	19.VII	05.VIII
15	2016/88	27.XI	06.IV	12.V	15.VI	14.VII	23.VII	10.VIII
16	Baxmal-97(st)	26.XI	04.IV	08.V	07.VI	10.VII	20.VII	03.VIII

Olib borayotgan tadqiqot ishimizda nav namunalarida boshqolash fazalari 01-iyundan 15-iyungacha kuzatildi. Bunda standart Baxmal-97 naviga nisbatan erta muddatlarda boshqolash fazasiga o`tishi No`shkent(01.VI), Oq bug`doy(02.VI), Sug`diyona, PSI 18/2023(03.VI), Istiqlo-6, Qizildon(04.VI), Grekum-2023(05.VI) va PSI 26/2023(06.VI) navlarda kuzatildi.

O`ganilayotgan barcha mahalliy yumshoq bug`doy navlarimizda 01 avgustdan 06 avgustgacha to`liq pishib yetilganligi aniqlandi. Jumladan Standart Baxmal-97 navi nisbatan erta muddatda 6 nav namunimiz pishib yetilgan bo`lsa, 5 ta nav namunalarimiz standart navidan 1-7 kun kechroq muddatda pishib yetilgani kuzatildi.

Xulosa

Mahalliy yumshoq bug`doyning tog` va tog`oldi mintaqalari iqlim-sharoitga mos nav va namunalarni tanlashda rivojlanish fazalari bo`yicha yani erta pishib yetiluvchi quyidagi navlar Sug`diyona, Istiqlo-6, Oq bug`doy, Qizildon, PSI 17/2023 va PSI 23/2023 seleksiya jarayonida foydalanish uchun tanlab olingan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O`zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
2. O.Bobonorov, P.Bobomirzayev “LALMIKORLIKDA QATTIQ BUG`DOY RIVOJLANISH FAZALARINING DAVOMIYLIGIGA EKISH MUDDATI VA MEYORLARINING TA`SIRI” Theoretical and Practical Principles of Innovative Development of the Agricultural Sector in Uzbekistan Samarqand-2022
3. Ilashev A., O.,rinboyev T., Siddiqov R. Jizzaxda bug`doychilikning ilmiy-amaliy asoslari. Sangzor nashriyoti, 2012 y., 60-70 b.
4. Blumenthal C. S., Barlow E. W. R., and Wrigley C. W., “Growth environment and wheat quality: the effect of heat stress on dough properties and gluten proteins” Journal of Cereal Science, vol. 18, no. 1, pp. 3–21, 1993.

5. L.V.Mavlanov “ЛАЛМИКОРЛИКНИНГ ТОҒЛИ МИНТАҚАСИДА ЭКИШ УЧУН ЮМШОҚ БУҒДОЙНИНГ ЯНГИ НАВЛАРИ” Ta’lim innovatsiyasi va integratsiyasi ISSN: 3030-3621.21-son. 5-to’plam. 2024 may. 176-179 bet.
6. Мавланов Л. Б. Очилов З. А., Жўраев М. А., ЛАЛМИ ЕРЛАРНИНГ ТОҒ ВА ТОҒ ОЛДИ, ҚИР-АДИРЛИК, ТЕКИСЛИК МИНТАҚАЛАРИДА ЭКИШ УЧУН ЮМШОҚ БУҒДОЙНИНГ ЯНГИ НАВЛАРИ //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 387-392.
7. Покровская М. Н., Мавланов Ж. С. МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В БОГАРНЫХ УСЛОВИЯХ //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ. – 2022. – С. 51-55.
1. https://t.me/Rasmiy_xabarlar_Official